

TÍTULO: CHÁS X DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: AÇÃO EDUCATIVA INTERPROFISSIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.17835199

AUTORES: MARIA LUIZA MATIAS MARQUES, SOFIA RIBEIRO, ISABELLA FEITOZA, LETÍCIA MENESES, SILVIA MARIA, MARINA LEMOS, MAYARA SANTOS CAPITO, JANAÍNA GONÇALVES DA SILVA MELO

INTRODUÇÃO: AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) CONFIGURAM-SE COMO UM DOS PRINCIPAIS DESAFIOS DE SAÚDE PÚBLICA. É COMUM O USO POPULAR DE CHÁS MEDICINAIS COMO ALTERNATIVA À MEDICINA TRADICIONAL, ENTRETANTO, OBSERVA-SE UMA CARÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUALIFICADAS SOBRE ESSA PRÁTICA, OFERECENDO RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE ÀQUELES ACOMETIDOS PELAS DCNT. DIANTE DISSO, SÃO NECESSÁRIAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE QUE PROMOVAM O USO RACIONAL DOS CHÁS MEDICINAIS, ORIENTANDO SOBRE SEU PREPARO, CONSUMO, ARMAZENAMENTO, RISCOS E BENEFÍCIOS. **OBJETIVO:** RELATAR AÇÃO EDUCATIVA INTERPROFISSIONAL SOBRE CHÁS E DOENÇAS CRÔNICAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DA PAZ (COMPAZ) PAULO FREIRE. **MÉTODOS:** ESTUDANTES EXTENSIONISTAS DOS CURSOS DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO DA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE, FORAM DIVIDIDOS EM GRUPOS TEMÁTICOS. PARA A ABORDAGEM “CHÁS X DOENÇAS CRÔNICAS”, FOI ELABORADA UMA APRESENTAÇÃO SOBRE PREPARO, ARMAZENAMENTO, CONSUMO, INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS, RISCOS, BENEFÍCIOS E INDICAÇÕES DOS CHÁS MEDICINAIS, COM ATENÇÃO A GRUPOS VULNERÁVEIS. DURANTE A AÇÃO, DEMONSTROU-SE O PREPARO COM PLANTAS DA HORTA DA FPS. COMO ESTRATÉGIA LÚDICA, FOI APLICADO UM JOGO DA MEMÓRIA RELACIONANDO TIPOS DE CHÁS AOS SEUS BENEFÍCIOS NAS DCNT. **RESULTADOS:** A AÇÃO INTERPROFISSIONAL OBTVE SUCESSO AO LEVAR INFORMAÇÕES SOBRE O USO SEGURO E RACIONAL DE CHÁS EM DCNT À COMUNIDADE. A INTEGRAÇÃO ENTRE OS EXTENSIONISTAS FOI FUNDAMENTAL PARA ABORDAGEM AMPLA E COMPLEMENTAR DOS TEMAS, PERMITINDO A DESMISTIFICAÇÃO DE PRÁTICAS POPULARES E A CORREÇÃO DE EQUÍVOCOS RECORRENTES. ESSA EXPERIÊNCIA REFORÇA A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA CURRICULAR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO POPULAR, DESTACANDO O VALOR DO TRABALHO COLABORATIVO INTERDISCIPLINAR. **CONCLUSÃO:** O USO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS COMO A EXPOSIÇÃO DIALOGADA E O JOGO DA MEMÓRIA CONTRIBUÍRAM PARA A FIXAÇÃO DO CONTEÚDO E O ENVOLVIMENTO DO PÚBLICO. CONCLUI-SE QUE INICIATIVAS COMO ESSA FORTALECEM A RELAÇÃO ENTRE FACULDADE E COMUNIDADE E REFORÇAM O PAPEL DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE E EMPODERAMENTO POPULAR FRENTE ÀS PRÁTICAS TRADICIONAIS.

PALAVRAS-CHAVE: CHÁS; DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; EXTENSÃO INTERPROFISSIONAL.